

ИНВЕСТИЦИЯВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Маманов Насрулла Исматуллаевич,

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162712>

Аннотация: Мазкур мақолада инвестициявий низоларнинг Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан ҳал қилишнинг ҳуқуқий асослари, тарихи, ривожланиш босқичлари, инвестициявий низоларнинг турлари ва уларни ҳал қилувчи ваколатли органлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инвестициявий низо, инвестициявий низо турлари, конвенция, халқаро арбитраж, махсус судлов таркиби, маъмурий суд, иқтисодий суд.

Мамлакатимиз мустақил тараққиёт йўлига ўтган даврдан бошлаб мазкур йўналишда давлат раҳбари ва органлари томонидан ҳар томонлама чуқур ўйланган, истиқболли ва тизимли ислохотлар мунтазам равишда босқичма-босқич амалга оширилиб келинмоқда.

Ушбу мақсад ва вазифаларни таъминлаш мақсадида ҳуқуқий асослар ишлаб чиқилиб, янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинмоқда, амалдаги қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилмоқда.

Мустақиллигимизнинг илк йиллариданоқ 1991 йил 14 июнь куни Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонуни¹ (25.05.1994 йилда ўз кучини йўқотган), 1994 йил 5 май куни Ўзбекистон Республикасининг “Чет эл инвестициялари ва чет эллик инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни² (20.05.1998 йилда ўз кучини йўқотган), 1998 йил 30 апрель куни Ўзбекистон Республикасининг “Чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонуни³ (27.01.2020 йилда ўз кучини йўқотган), 1998 йил 24 декабрь куни Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни⁴ (25.12.1998 йилда янги тахрирда қабул қилинган) ҳамда бир қатор Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинди.

Охириги беш йил мобайнида инвестиция фаолияти юзасидан мамлакатимизда 150 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, инвестициявий фаолияти кафолатлари бўйича бугунги кун талабига мос бўлган ҳуқуқий асослар яратилмоқда. Жумладан, 2019 йил 25 декабрда ЎРҚ-598-сон Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни⁵ (27.01.2020 йилда қонуний кучга кирган) қабул қилинди ва узоқ йилларга мўлжалланган истиқболли чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1991 й., 8-сон. «Халқ сўзи» газетаси. 1991 йил 19 июль 137-сон

² Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 5-сон, «Халқ сўзи» газетаси. 1994 йил 25 май 101 (849)-сон

³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, «Халқ сўзи» газетаси. 1998 йил 20 май 100 (1881)-сон

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, «Халқ сўзи» газетаси. 1999 йил 12 январь 7 (2045)-сон

⁵ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.12.2019 й., 03/19/598/4221-сон

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4067-сон Қарори, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон Фармони, “Республикада экспорт ва инвестиция салоҳиятини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 августдаги ПФ-6042-сон Фармони, “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги ПҚ-4937-сон Қарори, “Инвестиция лойиҳаларини ташқи инфратузилма билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-5233-сон Қарори, “Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПҚ-72-сон Қарори, “Инвестициявий ва инфратузилмавий лойиҳаларнинг лойиҳаолди, давлат харидига доир тендер бўйича харид қилиш ҳужжатлари ва техник топшириқлар ҳамда шартномаларни экспертизадан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 июлдаги ПҚ-332-сон Қарори, “Ўзбекистон Республикасининг Тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 сентябрдаги ПФ-215-сон Фармони, “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги ПҚ-459-сон Қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси “Давлатлар ва ажнабий шахслар ўртасидаги инвестицияга доир низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги⁶ (Вашингтон, 1965 йил 18 март), “Чет эл арбитражлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида”ги⁷ (Нью-Йорк, 1958 йил 10 июнь) ҳамда “Кўп томонлама сармоя ажратишни кафолатловчи агентлигини таъсис этиш тўғрисида”ги⁸ Конвенция (Сеул, 1985 йил 11 октябрь) ларга қўшилди ва уларни ратификация қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6034-сон Фармони билан Олий суд тузилмасида инвестициявий низоларни ҳамда рақобатга оид ишларни кўриш бўйича судлов таркиби тузилди.

⁶ <https://lex.uz/docs/2669594>

⁷ <https://lex.uz/docs/2009040>

⁸ <https://lex.uz/docs/2009040>

Судлов таркибига инвестиция киритилган санада йигирма миллион АҚШ доллари эквивалентидан кам бўлмаган миқдорда инвестицияни амалга оширган жисмоний ёки юридик шахслар ва давлат органлари ўртасида юзага келадиган инвестициявий низолар ҳамда рақобатга оид ишларни кўриш ваколати берилди.

Инвестициявий низолар бўйича йирик инвесторларнинг, рақобатга оид ишлар бўйича тарафларнинг хоҳишига кўра, ушбу тоифадаги ишлар бевосита Судлов таркиби томонидан биринчи инстанция суди сифатида кўрилиши ва қолган инвестициявий низолар инвесторларнинг хоҳишига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар суди томонидан биринчи инстанция суди сифатида кўрилиши мумкинлиги белгиланди⁹.

2022 йил 20 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Вазирлар ҳам, ҳокимлар ҳам бир ҳақиқатни яхши тушуниб олиши керак: Ўзбекистонда мулк ва инвестициянинг ҳимоячиси қайсидир ҳоким ёки вазир эмас, фақат Конституция, қонун ва суд бўлади.

Бу борада Халқаро тижорат судини Ўзбекистонда ташкил қилиш бўйича ҳам амалий ишлар бошланди.

Юқоридаги барча ташаббусларни Конституцияда тўғридан-тўғри муҳрлаб қўйиш лозим.”¹⁰ деб таъкидлаган эди.

2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 67-моддасида “Давлат қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлайди” деб белгиланди.

Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни Ўзбекистонда инвестициявий фаолиятнинг асосий ҳуқуқий ҳужжати ҳисобланиб, Қонуннинг мақсади чет эллик ҳамда маҳаллий инвесторлар томонидан амалга ошириладиган инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Ушбу Қонун марказлаштирилган инвестициялар билан боғлиқ муносабатларни тартибга солмайди.

Концессия фаолияти, маҳсулот тақсимотига оид битимлар тузиш, уларни бажариш ва бекор қилиш, инвестиция, пай ва венчур фондлари, капитал бозорини, шу жумладан қимматли қоғозлар билан боғлиқ операцияларни тартибга солиш, давлат-хусусий шериклик, махсус иқтисодий зоналар соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар алоҳида қонунлар билан тартибга солинади.¹¹

Улар жумласига Ўзбекистон Республикасининг “Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги, “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги, “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги, “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги, “Маҳсулот тақсимотига оид битимлар тўғрисида”ги ва бошқа бир қатор қонун ҳужжатлари киради.

⁹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2020 й., 06/20/6034/1103-сон

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси. 2022 йил 21 декабрь, №272 (8334) 1-3 бетлар.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. «Халқ сўзи» газетаси. 2019 йил 26 декабрь 268 (7467)-сон, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”. 2019 йил 30 декабрь, 52-сон

Мазкур ислохотлар натижасида Ўзбекистонда инвестициявий муҳит сезиларли даражада яхшиланиб, хорижий инвесторларнинг Ўзбекистон иқтисодиёти ва молия бозорига бўлган қизиқиши янада ортди ва инвесторлар ва инвестицияларнинг мамлакатимизга кириши анча жадаллашди.

Бунинг исботини чет эллик инвесторлар ва жаҳон ташкилотларининг Ўзбекистон иқтисодиёти ва инвестициявий-молиявий сиёсати бўйича берган фикрларидан ҳам кўришимиз мумкин.

2021 йил декабрь ойида йил сарҳисоби бўйича Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (UNCTAD) Ўзбекистонда инвестиция сиёсатининг амалга оширилиши бўйича ҳисоботини эълон қилди (хужжат ингиз тилида келтирилган)¹².

Мазкур ҳисоботда, сўнгги йилларда Ўзбекистон марказлашган режали иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтиш бўйича ютуқларга эришганини ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар Ўзбекистон иқтисодиётини ўсиши ва ривожланишига ҳисса қўшишини, шунингдек, бозор иқтисодиётига ўтиш ва мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувида ёрдам бериши мумкинлигини эътироф этган ҳолда, Ўзбекистон хорижий инвестицияларни мамнуният билан қабул қилади, деб қайд этилган¹³.

Ўзбекистонда тадбиркорлик учун қулай ишбилармонлик муҳити, кенг ҳуқуқий кафолат ва имтиёзлар тизими ҳамда хорижий инвесторлар учун қулай инвестиция муҳитининг ва улар киритган маблағларнинг юқори иқтисодий самарадорлигига эришишини таъминлайдиган тегишли ҳуқуқий базанинг яратилганлиги инвестиция фаоллигининг сезиларли даражада кучайиши ва иқтисодиётимизга йўналтирилаётган капитал қўйилмалар ҳажмининг ўсиши учун имкон бермоқда.

Инвестициявий муҳит, ҳуқуқий асоси яхшиланиши сайин инвестициявий муносабатларнинг халқаро миқёсда ривожланиши ҳамда мустақил давлатларнинг ички иқтисодиётига четдан хорижий инвестицияларнинг кириб келиши ортиб борган сари, инвестициявий фаолият билан боғлиқ низоларнинг сони ортиши табиий ҳол, албатта.

Инвесторнинг бирон-бир давлатга инвестиция киритиши ёки киритмаслиги ҳам, ўша мамлакат ҳудудида хорижий инвестицияларни ҳамда инвесторлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган инвестициявий қонунчиликнинг мавжудлигига бевосита боғлиқдир.

Инвестициявий фаолият билан боғлиқ низо келиб чиққанда, инвесторга унинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ самарали механизм тақдим этиш давлатнинг инвестициявий жозибдорлигини (имиджини) оширади. Бундан ташқари инвестицияларни қабул қилувчи давлат томонидан низо иштирокчиси ҳисобланган инвесторга – ўз мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир имкониятнинг тақдим этилиши – хорижий инвестор шахсий мулки дахлсизлигининг кафолатларидан бири ҳисобланади. Бу ҳуқуқлар одатда инвестицияларни қабул қилувчи давлат миллий қонунчилигида, инвестицияларни ҳимоя қилиш ва ўзаро рағбатлантиришга доир икки томонлама битимларда, халқаро конвенцияларда белгиланади.

¹² Report on the Implementation of the Investment Policy Review of Uzbekistan (unctad.org), https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2021d3_en.pdf

¹³ <https://unctad.org/publication/investment-policy-review-uzbekistan>

Самарали суд механизми эса инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг энг муҳим кафолатларидан бири ҳисобланади.

Инвестицияга доир муносабатларга киришаётган ҳамкорлар инвестицияга оид низо чиққан тақдирда улар ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий имкониятларни топа олишларига ва ваколатли органлар томонидан чиқарилган қарорлар ижро этилишига ишончлари комил бўлиши керак.

Юридик адабиётларда бир қатор олимлар томонидан инвестициявий низоларни уч гуруҳга бўлинади:

1. Хорижий инвестицияларни қабул қилувчи давлат ва хорижий инвестор ўртасидаги инвестициявий низолар;
2. Тенг ҳуқуқий мақомдаги субъектлар ўртасида мулкӣ ва хўжалик низолари (шартномавий-ҳуқуқий низолар);
3. Инвестицияларни қабул қилувчи давлат ваколатли органлари ва хорижий инвесторлар, хорижий инвестиция иштирокидаги қўшма корхоналар ўртасидаги инвестициявий низолар (маъмурий-ҳуқуқий низолар)¹⁴.

Мамлатимизда мазкур учала тоифадаги инвестициявий низоларни ҳал этиш бўйича ҳуқуқий асос мавжуд бўлиб, низоларни ҳал этиш бўйича тегишли ваколатли органлар белгилаб қўйилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 63-моддасида инвестициявий низоларни ҳал қилиш тартиби белгиланган бўлиб, унга асосан чет эл инвестициялари билан боғлиқ бўлган ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эллик инвесторнинг инвестиция фаолиятини амалга ошириши чоғида юзага келадиган низо (инвестициявий низо) музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади. Агар инвестициявий низонинг тарафлари музокаралар ўтказиш йўли билан низони келишилган ҳолда ҳал этишга эришишга қодир бўлмаса, бундай низо медиация йўли билан тартибга солиниши керак.

Музокаралар ўтказиш ва медиация йўли билан тартибга солинмаган инвестициявий низо Ўзбекистон Республикасининг тегишли суди томонидан ҳал қилиниши керак.

Инвестициявий низоларни ушбу модданинг биринчи ва иккинчи қисмларида назарда тутилган тартибда ҳал қилиш мумкин бўлмаган тақдирда, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида ва (ёки) инвестор ҳамда Ўзбекистон Республикаси ўртасида тузилган шартномада тегишли ва ҳақиқий арбитраж шarti назарда тутилган бўлса, бундай низо халқаро арбитраж воситасида ҳал этилиши мумкин.

Фақат Ўзбекистон Республикасининг имзоланган ва амалдаги халқаро шартномалари ва (ёки) инвестор ҳамда Ўзбекистон Республикаси ўртасида халқаро арбитражга мурожаат қилиш пайтида тузилган шартнома доирасидаги ёзма розилик Ўзбекистон Республикасининг инвестициявий низони арбитраж йўли билан ҳал этишга бўлган розилиги ҳисобланади¹⁵.

¹⁴ Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.: Издательство БЕК, 1996 й. 194-195-бетлар.

¹⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. «Халқ сўзи» газетаси. 2019 йил 26 декабрь 268 (7467)-сон, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”. 2019 йил 30 декабрь, 52-сон

Йирик инвесторларнинг юзага келган инвестициявий низолар бўйича даъволари ва ариза (шикоят)лари йирик инвесторларнинг хоҳишига кўра, Ўзбекистон Республикаси Олий судининг махсус Судлов таркиби томонидан кўриб чиқилади.

Йирик бўлмаган инвесторларнинг хоҳишига кўра эса, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари Иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати томонидан:

инвестиция шартномаларини тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ низолар;

инвестиция шартномаларини ҳақиқий эмас деб топиш ҳақидаги низолар;

инвестиция шартномасининг бажарилиши билан боғлиқ низолар;

инвестиция шартномасидан келиб чиқадиган солиқ, божхона, ижтимоий, экологик ва бошқа мажбуриятларнинг инвестор томонидан бажарилиши билан боғлиқ низолар;

инвестиция шартномаси бўйича инвесторга берилган мол-мулкни талаб қилиб олиш ёки бундай шартнома бўйича неустойка ундириш ва (ёки) зарарлар ўрнини қоплаш тўғрисидаги низолар¹⁶ кўриб чиқилади.

Инвесторлар билан маъмурий органлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги улар мансабдор шахсларининг инвестиция шартномаси шартларига риоя қилиниши билан боғлиқ қарорларига, ҳаракатларига (ҳаракатсизлигига) доир ишлар¹⁷ эса йирик бўлмаган инвесторларнинг хоҳишига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари томонидан кўрилиши мумкин.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, фуқаролик ишлари бўйича, иқтисодий ва маъмурий судларда чет эл инвестициялари иштирокидаги акциядорлик жамиятлари — уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги тўғрисидаги даъволар, аризалар (шикоятлар) юзасидан давлат божини тўлашдан озод қилинади¹⁸.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1991 й., 8-сон. “Халқ сўзи” газетаси. 1991 йил 19 июль 137-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 5-сон, “Халқ сўзи” газетаси. 1994 йил 25 май 101 (849)-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, “Халқ сўзи” газетаси. 1998 йил 20 май 100 (1881)-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 1-сон, “Халқ сўзи” газетаси. 1999 йил 12 январь 7 (2045)-сон
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.12.2019 й., 03/19/598/4221-сон

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексининг 30¹, 34-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 02/18/ИПК/0623-сон.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 27¹, 33-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонунинг 8, 9, 10-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.01.2020 й., [03/20/600/0023-сон.](http://in-academy.uz/index.php/si)

6. <https://lex.uz/docs/2669594>
7. <https://lex.uz/docs/2009040>
8. <https://lex.uz/docs/2009040>
9. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2020 й., 06/20/6034/1103-сон
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси. 2022 йил 21 декабрь, №272 (8334) 1-3 бетлар.
11. Ўзбекистон Республикасининг “ Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида ”ги Қонуни. “Халқ сўзи” газетаси. 2019 йил 26 декабрь 268 (7467)-сон,
12. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”. 2019 йил 30 декабрь, 52-сон
13. Report on the Implementation of the Investment Policy Review of Uzbekistan (unctad.org), https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2021d3_en.pdf
14. <https://unctad.org/publication/investment-policy-review-uzbekistan>
15. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.: Издательство БЕК, 1996 й. 194-195-бетлар.
16. Ўзбекистон Республикасининг “ Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида ”ги Қонуни. “Халқ сўзи” газетаси. 2019 йил 26 декабрь 268 (7467)-сон,
17. “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”. 2019 йил 30 декабрь, 52-сон
18. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексининг 301, 34-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 02/18/ИПК/0623-сон.
19. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 271, 33-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон.
20. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги Қонунинг 8, 9, 10-моддалари. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон.